

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF LAW

ISSN 3029-3529 (Online) ISSN 2831-1310 (Print)

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”

ЗБОРНИК РАДОВА

Година IV, број 4 (2024) - Том II

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“CHALLENGES AND PERSPECTIVES
OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL
SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”

CONFERENCE PROCEEDINGS

Year IV, No. 4 (2024) - Vol. II

Бања Лука, Banja Luka
2024.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”

ЗБОРНИК РАДОВА

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”

ZBORNİK RADOVA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
OF LEGAL SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”

CONFERENCE PROCEEDINGS

ПОСЕБНУ ЗАХВАЛНОСТ ИСКАЗУЈЕМО ПРЕДСЈЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ГОСПОДИНУ МИЛОРАДУ ДОДИКУ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ IV МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА „ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ“, КАО И МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

СУОРГАНИЗАТОР / CO-ORGANIZER

INTERNATIONAL CHAIR IN BIOETHICS

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ :
PARTNERI KONFERENCIJE :
CONFERENCE PARTNERS :

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF LAW

ISSN 3029-3529 (Online) ISSN 2831-1310 (Print)

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”
ЗБОРНИК РАДОВА
Година IV, број 4 (2024)
Том II

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA
PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”
ZBORNİK RADOVA
Godina IV, broj 4 (2024)
Tom II

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
OF LEGAL SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”
CONFERENCE PROCEEDINGS
Year IV, No. 4 (2024)
Vol. II

Бања Лука - Banja Luka
2024.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
„ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПРАВНИХ СИСТЕМА У XXI ВИЈЕКУ”
ЗБОРНИК РАДОВА

ИЗДАВАЧ:

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Булевар војводе Степе Степановића 77, Бања Лука
телефон: +387 (51) 339-002
е пошта: info@pf.unibl.org
веб: <https://pf.unibl.org/>

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Проф. др Жељко Мирјанић

УРЕДНИЦИ:

Проф. др Игор Милинковић
Доц. др Бојан Влашки
Доц. др Стојана Петровић

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Санда Гверо, ма

ЛЕКТУРА:

Проф. Драгана Брковић
Проф. Мирјана Гаћановић Борић

ШТАМПА:

Графид д.о.о. Бања Лука

ЗА ШТАМПARIЈУ:

Бранислав Иванковић

Тираж: 100

НАУЧНИ ОДБОР:

Проф. др Жељко Мирјанић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Руи Нуњеш, Универзитет у Порту
Проф. др Игор Милинковић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Бојан Милисављевић, Универзитет у Београду
Проф. др Војин Ракић, Центар за биоетичке студије
Др Марта Сјеничић, Институт друштвених наука у Београду
Проф. др Франческо Палермо, Институт за упоредни федерализам
Проф. др Јенс Воелк, Универзитет у Тренту
Проф. др Владимир Ђурић, Институт за упоредно право у Београду
Проф. др Матеја Ђуровић, Кингс Колеџ Лондон
Проф. др Снежана Пантовић, Универзитет Црне Горе
Проф. др Ивана Туцак, Универзитет у Осијеку
Проф. др Ајелет Блецер-Пригат, Колеџ у Ход Хашарону
Проф. др Катаржина Миасковска Даскијевиц, Универзитет у Лублину
Проф. др Јоле Фарњоли, Универзитет у Берну
Проф. др Малина Новкиришка, Универзитет у Софији
Проф. др Јанез Крањц, Универзитет у Љубљани
Проф. др Дијана Зрнић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Нина Кршљанин, Универзитет у Београду
Проф. др Анатолијс Кривинш, Универзитете Даугавпилс
Доц. др Бојан Влашки, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Анка Кекез Коштро, Универзитет у Загребу
Доц. др Маја Сахацић, Универзитет у Утрехту

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

Проф. др Жељко Мирјанић, декан
Проф. др Зоран Васиљевић, продекан за наставу
Доц. др Бојан Влашки, продекан за научно-истраживачки рад
Проф. др Игор Милинковић
Проф. др Милијана Буха
Проф. др Мирјана Мишкић
Доц. др Стојана Петровић
Санда Гверо, ма
Игор Поповић, ма
Драган Миличић
Сузана Бабић

СЕКРЕТАРИЈАТ:

Дејан Пилиповић, ма
Роберт Шврака, ма
Босиљка Чубриловић Стаменић, ма
Милица Костовски, ма
Марко Ромић, ма
Игор Мирјанић, ма

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
„IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”
ZBORNIK RADOVA

IZDAVAČ:

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka
telefon: +387 (51) 339-002
e pošta: info@pf.unibl.org
veb: <https://pf.unibl.org/>

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Prof. dr Željko Mirjanić

UREDNICI:

Prof. dr Igor Milinković
Doc. dr Bojan Vlaški
Doc. dr Stojana Petrović

TEHNICKI UREDNIK:

Sanda Gvero, ma

LEKTURA:

Prof. Dragana Brković
Prof. Mirjana Gaćanović Borić

ŠTAMPA:

Grafid d.o.o. Banja Luka

ZA ŠTAMPARIJU:

Branislav Ivanković

Tiraž: 100

NAUČNI ODBOR:

Prof. dr Željko Mirjanić, Univerzitet u Banjoj Luci
Prof. dr Rui Nunješ, Univerzitet u Portu
Prof. dr Igor Milinković, Univerzitet u Banjoj Luci
Prof. dr Bojan Milisavljević, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Vojin Rakić, Centar za bioetičke studije
Dr Marta Sjeničić, Institut društvenih nauka u Beogradu
Prof. dr Frančesko Palermo, Institut za uporedni federalizam
Prof. dr Jens Voelk, Univerzitet u Trentu
Prof. dr Vladimir Đurić, Institut za uporedno pravo u Beogradu
Prof. dr Mateja Đurović, Kings Koledž London
Prof. dr Snežana Pantović, Univerzitet Crne Gore
Prof. dr Ivana Tucak, Univerzitet u Osijeku
Prof. dr Ajelet Blecer-Prigat, Koledž u Hod Hašaronu
Prof. dr Kataržina Miaskovska Daskievic, Univerzitet u Lublinu
Prof. dr Jole Farnjoli, Univerzitet u Bernu
Prof. dr Malina Novkiriška, Univerzitet u Sofiji
Prof. dr Janez Kranjc, Univerzitet u Ljubljani
Prof. dr Dijana Zrnić, Univerzitet u Banjoj Luci
Prof. dr Nina Kršljanin, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Anatolijs Kriviniš, Univerzitet Daugavpils
Doc. dr Bojan Vlaški, Univerzitet u Banjoj Luci
Doc. dr Anka Kekez Koštro, Univerzitet u Zagrebu
Doc. dr Maja Sahadžić, Univerzitet u Utrehtu

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Željko Mirjanić, dekan
Prof. dr Zoran Vasiljević, prodekan za nastavu
Doc. dr Bojan Vlaški, prodekan za naučno-istraživački rad
Prof. dr Igor Milinković
Prof. dr Milijana Buha
Prof. dr Mirjana Miškić
Doc. dr Stojana Petrović
Sanda Gvero, ma
Igor Popović, ma
Dragan Miličić
Suzana Babić

SEKRETARIJAT:

Dejan Pilipović, ma
Robert Švraka, ma
Bosiljka Čubrilović Stameniće, ma
Milica Kostovski, ma
Marko Romić, ma
Igor Mirjanić, ma

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT
OF LEGAL SYSTEMS IN THE XXI CENTURY”
CONFERENCE PROCEEDINGS

PUBLISHER:

Faculty of Law, University of Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka
phone: +387(51)339-002
email: info@pf.unibl.org
web: <https://pf.unibl.org/>

EDITOR IN CHIEF:

Prof. Željko Mirjanić, PhD

EDITORS:

Prof. Igor Milinković, PhD
Asst. Prof. Bojan Vlaški, PhD
Asst. Prof. Stojana Petrović, PhD

TECHNICAL EDITOR:

Sanda Gvero, MA

PROOFREADING:

Prof. Dragana Brković
Prof. Mirjana Gaćanović Borić

PRINT:

Grafid d.o.o. Banja Luka

FOR PRINT:

Branislav Ivanković

Edition: 100

SCIENTIFIC COMMITTEE:

Prof. Željko Mirjanić, PhD, University of Banja Luka
Prof. Rui Nunes, PhD, University of Porto
Prof. Igor Milinković, PhD, University of Banja Luka
Prof. Bojan Milisavljević, PhD, University of Belgrade
Prof. Vojin Rakić, PhD, Center for Bioethical Studies
Marta Sjeničić, PhD, Institute of Social Sciences in Belgrade
Prof. Francesco Palermo, PhD, Institute for Comparative Federalism
Prof. Jens Woelk, PhD, University of Trento
Prof. Vladimir Đurić, PhD, Institute for Comparative Law in Belgrade
Prof. Mateja Đurović, PhD, King's College London
Prof. Snežana Pantović, PhD, University of Montenegro
Prof. Ivana Tucak, PhD, University of Osijek
Prof. Ayelet Blecher-Prigat, PhD, College of Law and Science in Hod Hasharon
Prof. Katarzyna Miaskowska-Daszkiwicz, PhD, University of Lublin
Prof. Iole Fagnoli, PhD, University of Bern
Prof. Janez Kranjc, PhD, University of Ljubljana
Prof. Malina Novkirishka, PhD, University of Sofia
Assoc. Prof. Dijana Zrnić, PhD, University of Banja Luka
Assoc. Prof. Nina Kršljanin, PhD, University of Belgrade
Assoc. Prof. Anatolijs Krivins, Daugavpils University
Asst. Prof. Bojan Vlaški, PhD, University of Banja Luka
Asst. Prof. Anka Kekez Koštro, PhD, University of Zagreb
Asst. Prof. Maja Sahadžić, PhD, University of Utrecht

ORGANIZING COMMITTEE:

Prof. Željko Mirjanić, PhD, Dean
Prof. Zoran Vasiljević, PhD, Vice dean for teaching
Asst. Prof. Bojan Vlaški, PhD, Vice dean for scientific research
Prof. Igor Milinković, PhD
Assoc. Prof. Milijana Buha, PhD
Assoc. Prof. Mirjana Miškić, PhD
Asst. Prof. Stojana Petrović, PhD
Sanda Gvero, MA
Igor Popović, MA
Dragan Miličić
Suzana Babić

SECRETARIAT:

Dejan Pilipović, MA
Robert Švraka, MA
Bosiljka Čubrilović Stamenić, MA
Milica Kostovski, MA
Marko Romić, MA
Igor Mirjanić, MA

Садржај / Contents / Sadržaj

УРЕДНИЧКИ УВОДНИК	11
UREDNIČKI UVODNIK	12
EDITORIAL INTRODUCTION	13
<i>Милена Полојац</i> СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК И КВАЗИДЕЛИКТИ	19
<i>Мирјана Мишкић</i> ЗАСТУПАЊЕ У СРПСКОМ ГРАЂАНСКОМ ЗАКОНИКУ	31
<i>Сара Митић</i> НАЧИН РЕШАВАЊА УСТАВНЕ КРИЗЕ КРОЗ ПРИЗМУ УСТАВНИХ ЗАКОНА КНЕЗА МИХАИЛА	43
<i>Ivona Šego – Marić</i> <i>Ivana Vlašić</i> DIVORTIUM – POVIJESNOPRAVNE KONCEPTUALIZACIJE I EUROPSKA PERSPEKTIVA	57
<i>Милица Костовски</i> УГОВОР О ЗАЈМУ У СРПСКОМ ГРАЂАНСКОМ ЗАКОНИКУ	73
<i>Ђорђе Стенић</i> ДРЖАВНОПРАВНЕ РЕФОРМЕ СТЕФАНА ДУШАНА И РОМЕЈСКО ДРЖАВНО ПРАВО ПАЛЕОЛОГА	89
<i>Anita Petrović</i> УМЈЕТНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА – PRIMJER PROCJENE KREDITNE SPOSOBNOSTI	109
<i>Dino Kovačević</i> <i>Ema Morankić</i> ИЗМЕЂУ ТУЖБЕ И СПОРАЗУМА ЗА РАЗВОД БРАКА: PROCESNA NEDOUMICA ILI IZIGRAVANJE ZAKONA	127
<i>Drago Pupavac</i> АНАЛИЗА ПРАВНОГ ОКВИРА КАО ИЗВОРА КОНКУРЕНТНОСТИ ЗАСНОВАНА НА ИЗВЈЕШЋУ СВЈЕТСКОГ ГОСПОДАРСКОГ FORUMA	137

<i>Aleksei V. Sereda</i>	THE LEGAL ASPECTS OF THE DIGITAL CURRENCIES CIRCULATION IN RUSSIA	149
<i>Marija Vidić</i> <i>Miho Baće</i>	USKLAĐIVANJE ODREĐENIH ASPEKATA PRAVA O NESOLVENTNOSTI....	159
<i>Irena Radić Babić</i>	OSTAVKA JEDINOG DIREKTORA U JEDNOČLANOM DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - (NE)MOGUĆ AKT?.....	177
<i>Миомира Костић</i> <i>Марина М. Симовић</i>	ПРИМЈЕНА РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ – ДОБРОБИТИ АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА	191
<i>Миодраг Н. Симовић</i> <i>Владимир М. Симовић</i>	КРИВИЧНА ДЈЕЛА У ВЕЗИ СА “ПЛАЋЕНИЦИМА” – МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	209
<i>Иван Илић</i> <i>Димитрије Андрејић</i>	ДОПРИНОС ТУЖИЛАЧКЕ ИСТРАГЕ (НЕ)ЕФИКАСНОСТИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА	227
<i>Иван Ђокић</i>	ИСТОРИЈСКО-ДОГМАТСКИ РАЗВОЈ УЧЕЊА О БИЋУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА.....	243
<i>Ивана Марковић</i> <i>Милош Здравковић</i> <i>Сава Војновић</i>	ПОГЛЕД НА ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ НЕПРИЈАТЕЉСКОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА	255
<i>Маја Iveljić</i> <i>Igor Iveljić</i>	SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE KAO KONSENZUALNI NAČIN RJEŠAVANJA KRIVIČNIH PREDMETA U KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE	273
<i>Бранко Лештанин</i> <i>Жељко Никач</i>	НЕКИ ПРЕКРШАЈНОПРАВНИ АСПЕКТИ КОНТРОЛЕ ОРУЖЈА У СРБИЈИ	287

<i>Вељко Турањанин</i> <i>Милица Митровски</i>	ХИТНЕ МЕРЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ	309
<i>Љубиша Здравковић</i> <i>Срђан Алексић</i>	РЕНАБИЛИТАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	327
<i>Александра Ракочевић</i>	КРИВИЧНОПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ ЖРТAVA КРИМИНАЛИТЕТА У CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU I EVROPSKI PRAVNI STANDARDI....	339
<i>Филип Новаковић</i>	ИЗНАД УБИСТВА? – ПРЕИСПИТАВАЊЕ ПРАВНИХ ПАРАДИГМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ FEMICIDA	357
<i>Билјана Петревска</i> <i>Катерина Зхатева</i>	COMPANIES AS APPLICANTS BEFORE THE ECtHR: ANALYSIS OF JUDGMENTS OF THE ECtHR AGAINST THE COUNTRIES OF THE WESTERN BALKANS REGARDING THE VIOLATION OF ARTICLE 1 PROTOCOL 1.....	375
<i>Душко Глодић</i>	ЗНАЧАЈ МЕЂУНАРОДНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТРИБУНАЛА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА И СТАТУСА СЛУЖБЕНИКА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	391
<i>Дарко М. Марковић</i>	POLITICAL INSTRUMENTALISATION OF GENOCIDE.....	411
<i>Сања Ђорђевић Алексовски</i>	УЖЕ И ШИРЕ ДЕЈСТВО МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У ПРАВУ ЕУ	427
<i>Немања Даниловић</i>	ПРЕТЕЧЕ САВРЕМЕНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	453
<i>Бојана Кнежевић</i>	„БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЈЕЛИЦЕ“ КАО СРЕДСТВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА ТЕРОРИЗМА	473

ПРИМЈЕНА РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ – ДОБРОБИТИ АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА¹

Миомира Костић²

Универзитет у Нишу, Правни факултет у Нишу

Марина М. Симовић³

Факултет правних наука Паневропског универзитета “Апеирон” у Бањој Луци, Омбудсман за дјецу Републике Српске

Сажетак: У области малољетничког правосуђа дошло је до значајних промјена у другој половини 20. вијека, које се настављају. Те промјене су се односиле нарочито на кривичноправно реаговање државе на преступништво малољетника комбиновањем два модела, „защитничког“ и „модела правичности“. У међународним документима је утврђена, а на националном плану у појединим државама прихваћена, примјена диверзионих модела и алтернативних санкција. Тако се у савременим системима малољетничког правосуђа суштина реаговања на малољетничко преступништво заснива на подстицању малољетника на промјене у понашању, на развијању осјећања личне одговорности за своје поступке и њиховог утицаја на друге, укључивању у појединим случајевима жртве/оштећеног у процес реализације мјере, на конструктивном рјешавању у оквиру заједнице, избегавању укључивања формалног судског система и избегавању, увијек када је то могуће, кажњавања.

Алтернативно поступање садржи велики број процесних могућности изрицања различитих мјера према малољетним преступницима прије покретања кривичног поступка или у току кривичног поступка ради његовог обустављања. Половином деведесетих година XX вијека најприје на основу експеримената, а затим и путем примјене тзв. «алтернативних мјера», у великом броју земаља формирао се сасвим нови научни и друштвени приступ у реаговању на малољетничко преступништво познат као ресторативна правда (*restorative justice*). Основна поставка ресторативног модела је да циљ интервенције последице извршеног кривичног дјела није кажњавање нити превапитање малољетника, већ стварање услова да се поправи штета настала извршењем кривичног дјела. Опција ресторативне правде сагледава штетност извршеног кривичног дјела за жртву, друштво и извршиоца, фокусира интервенцију на поравнање и поправљање штете.

¹ Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/ 200120 од 5. фебруара 2024. године.

² Др Миомира Костић, редовни професор, Република Србија, Универзитет у Нишу, Правни факултет у Нишу, e-mail: kosticm@prafak.ni.ac.rs; ORCID 0000-0002-1802-7733.

³ Др Марина М. Симовић, редовни професор, Република Српска, Факултет правних наука Паневропског универзитета “Апеирон” у Бањој Луци, секретар Омбудсмана за дјецу Републике Српске, e-mail marina.simovic@gmail.com <https://orcid.org/0009-0008-3330-4023>.

Кључне ријечи: *малољетничко правосуђе, ресторативна правда, диверзиони модели, алтернативне кривичне санкције.*

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Осмишљавање научне теме, одабир методолошког приступа и дискусија која сlijеди треба да отпочну афирмативним приступом истраживача/истраживачица када, у карактерима омеђеном обиму писанија, настоје да употпуне сазнањима правничку и лаичку стварност на тему која у свом подконтексту подразумијева правду. Међутим, мотивација истраживачица да пишу о ресторативној правди овога пута своје утемељење налази у равнодушности према овом концепту, и код практичара, и код грађанства. Ресторативна правда, као појам и концепт, најчешће не ствара одјек препознавања у стручној и општој јавности, а поготову је занимљиво да је ни они који су формално овлашћени да примјењују законске норме везане за кривично правосуђе - не уочавају као прописани облик правде који је често ефикаснији и ефективнији у односу на ретрибутивну правду. Такав приступ може само на први поглед изазвати чуђење, а у ствари потпуно је јасан зато што недостаје други, неопходни елемент, а то је систем институција за примјену ресторативне правде, и потпуно непоимање или равнодушност локалне заједнице према таквим законским рјешењима.

Систем кривичног правосуђа, спроводећи ретрибутивну правду, усмјерен је да одговори на питања о томе који је закон прекршен, ко га је прекршио и како санкционисати кривца тако да се постигне специјална превенција. Приступ ресторативне правде састоји се у стратегији окупљања и дискусије у оквиру локалне заједнице, окренут је појединцу и може се примијенити и у ширим градским срединама. Циљ је постизање јединствених рјешења која су прихватљива за људе у одређеним околностима и с обзиром на културне прилике које владају. Теоријска разматрања о стандардима, вриједностима и обезбјеђивању спровођења ресторативне правде често истичу занемаривање социјалних тежњи и традиције приликом усвајања овог процеса. Ресторативна правда се некада разматра само као могућност остваривања већег обима права жртава поред утемељеног кривичноправног система ретрибутивне правде, а некада опет као равнотежа између права делинквената и права жртава.

Ипак, и поред извјесних несугласица и недоследности у спровођењу, ресторативна правда примјеном својих принципа обезбјеђује реституцију жртава и друштвене заједнице, промовише реинтеграцију делинквената и поправљање односа између жртве, делинквената и друштвене заједнице. У процесу ресторативне правде предвиђена је могућност да се делинквентна понашања доживе као крајње озбиљна дјелања према којима ће се поступати без повишене репресије и без искључивања делинквената из друштвене заједнице и процеса реституције жртава. Како неки аутори истичу, ресторативна правда даје изглед да се избјегну тзв. "нулти износи", при чему бенефиције жртава погађају делинквентна, не у његовим правима, већ у повећаном обиму обавеза због свог понашања.⁴

⁴ McEvoy Kieran, Mika Harry, Barbara Hudson, „Introduction – Practice, Reformance and Prospects for Restorative Justice”, *Brit. J. Criminol.* (2002) 42, 469.

Временом, у теоријским расправама и практичној примјени, ресторативна правда, као појам и процес, треба да добије значење кључног елемента друштвене правде. Ресторативној правди приписује се способност враћања правде у друштвену заједницу у којој је традиционални кривичноправни систем повезан са мјерама опресије унутар заједнице. Те мјере изричу органи формалне друштвене контроле у централизованом, статичном кривичном поступку који своје оправдање налази у општој, за све грађане доступној правди.⁵

Недавно учешће, у јуну 2024. године, на Округлом столу: „Систем за унапрјеђивање вјештина практичара који раде са малољетним и млађим пунољетним лицима у систему за корекцију понашања“, са рефератом на тему: „Примјена ресторативне правде унутар система за корекцију понашања“,⁶ уз излагања еминентних практичара из области малољетничког кривичног правосуђа у Нишу, указало је да су приједлози за утемељење активног доприноса локалних заједница у превенцији малољетничке делинквенције јасни, али да нико од учесника при томе није говорио непосредно о ресторативној правди према малољетницима „у сукобу са законом“. Отуда инспирација за овај рад.

2. УЛОГА И ЗНАЧАЈ РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ

Данас се највећи број различитих активности у процесу ресторативне правде одвија од стране агенција за пружање друштвених услуга, школа, законодавних органа и одјељења за превенцију. Ове активности повезују заједнички елементи: лијечење, посредовање између жртве и учиниоца, извињење (осјећање стида) и реинтеграција. Зато је приликом дефинисања ресторативне правде неопходно садржајно објединити све ове процесе. Ресторативна правда се одређује као „процес помоћу кога стране, од којих свака учествује у дотичном кривичном дјелу, приступају заједно да колективно ријеше како да савладају последице злочина и његове импликације у будућности“.⁷

Ресторативна правда захтијева потпуно учешће и сагласност свих оних који су на било који начин били погођени извршењем кривичног дјела – жртве, делинквента, њихових породица и пријатеља, као и особа из друштвене заједнице. Затим, ресторативна правда покушава да исцијели оно што је уништено. Зато се процес усмјерава на потребе жртве (шта је потребно учинити да се траума зацијели; повраћај осјећања сигурности), делинквента (шта је потребно урадити да се зло више никада не понови; шта предузети да се делинквент понаша у сагласности са постигнутим договором) и чланова заједнице (шта ће им помоћи да се они осјећају сигурно; које кораке треба предузети за унапрјеђење заједнице тако да

⁵ В. Миомира Костић, „Ресторативна правда – смисао и могућности примене“, *Социјална мисао*, часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, Београд, април-септембар, 2-3/2005, 45.

⁶ Миомира Костић, „Примена ресторативне правде унутар система за корекцију понашања“, Округли сто: „Систем за унапређивање вјештина практичара који раде са малољетним и младим пунољетним лицима у систему за корекцију понашања“, са рефератом на тему: Организатор: Институт за научна истраживања и едукације Pro scientia et libertate, Ниш, DACUM (Develop a Curriculum Methodology), Pictures (shaping Futures Emerging Adults Transitioning from Prisons), Ниш, 24. јун 2024. године.

⁷ В. Том Cavanagh, Adopting New Values for the Courts: What is Restorative Justice? *The Court Manager*, (1998), 13, 2/3, 24-27. Williamsburg, VA: National Association for Court Management.

има мање изгледа да се злочин догоди у будућности). Сљедеће што је неопходно је да постоји потпуна и непосредна одговорност свих учесника. Оптужене особе суочавају се са својим жртвама и другима који трпе посљедице злочина и којима је дата могућност да објасне своје понашање, преузму пуну одговорност и буду дио процеса који одлучује о начину како објединити потребе свих заинтересованих. Такође, ресторативна правда тежи да врати у цјелину све оно што је било „раздвојено”, уништено кривичним дјелом. Наиме, злочин дијели чланове једне друштвене заједнице на „ми-они” начин размишљања. Ресторативне расправе налазе начина да превазиђу ту разлику, тако да „ми и они” буду поново повезани унутар једне друштвене заједнице постављене на здравим основама.

Повраћај у једну цјелину свих чланова заједнице онемогућава изолацију унутар заједнице. Изолација се иначе јавља као природан пратилац злочина. То је отуђеност коју осјећају како делинквент и жртва, тако и остали чланови друштвене заједнице који трпе посљедице. Међутим, ресторативна расправа не може да повеже жртву и делинквента у нешто што је већ постојало као нездрав, злостављајући однос. На крају, расправа у ресторативној правди стреми ка томе да оснажи заједницу у циљу да се спријечи даље повређивање тиме „што ће изградити односе и обратити пажњу на значајна социјална питања која су на првом мјесту узроци злочина“.⁸

У литератури постоји и мишљење по коме је ресторативна правда „начин размишљања, начин понашања и начин расуђивања”.⁹ Током деведесетих година прошлог вијека неки писци су описали ресторативну правду као одговор на криминално понашање које захтијева да буду надокнађени губици као посљедице злочина од којих су патиле жртве, да се олакша успостављање мира и остваре мирољубиви односи између супротних страна. Током 1991. године у Канади ресторативна правда је описивана као постојање принципа који подржавају и обештећују жртву уз посредовање, обештећују друштвену заједницу и уз помоћ којих се учествује у рехабилитацији делинквената, уз ограничену употребу рестрикција и надзора.

3. РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА КАО РЕАКЦИЈА НА ПРЕСТУПНИШТВО МАЛОЉЕТНИКА

Диверзиони правно-социолошки концепт ресторативне правде заснива се на схватањима Диркема (Durkheim) и Вебера (Weber) и идејама које је средином седамдесетих година XX вијека изнио норвешки социолог Нилс Кристи (Nils Christie). У основи ових схватања је размишљање о могућностима да се конфликт између жртве и учиниоца кривичног дјела ријешити мирно и вансудским путем. Према тврђењу које заступа Кристи, спор између жртве и учиниоца кривичног дјела рјешава се путем поравнања око захтјева за накнаду штете. Држава се ограничава на улогу непристрасног „трећег”, који интервенише прије свега неформалним поступцима.¹⁰

⁸ Stephanie Coward, *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Healing Justice?*, Directed Interdisciplinary Studies, Carleton University, Decembar 2000, 7.

⁹ Bria Nuculak, судија из Канаде који је учествовао на PATHS конференцији - изложио је ову дефиницију 1995. године.

¹⁰ B. Nils Christie, „Conflicts as Property“, *The British Journal of Criminology*, London, 1977/1, p. 1-15.

Половином деведесетих година XX вијека најприје на основу експеримената, а затим и путем примјене тзв. алтернативних мјера, у великом броју земаља формирао се сасвим нови научни и друштвени приступ у реаговању на малољетничко преступништво познат као ресторативна правда (*restorative justice*).¹¹ Добра искуства у пракси, допуњена позитивним теоријским налазима и подршком правосуђа, утицали су да се примјена модела ресторативне правде оцјењује као веома ефикасно средство у сузбијању малољетничког преступништва.

Основна поставка ресторативног модела је да циљ интервенције послје извршеног кривичног дјела није кажњавање нити преваспитање малољетника, већ стварање услова да се поправи штета настала извршењем кривичног дјела. За разлику од традиционалних модела код којих се постављају питања: ко је извршио кривично дјело; које су законске одредбе повријеђене и шта треба учинити да се малољетник казни или преваспита, модел ресторативне правде поставља сљедећа питања: каква је природа штете настале повредом закона, шта треба учинити да се штета поправи или надокнади и ко је одговоран за надокнаду или поправљање штете. Према томе, опција ресторативне правде сагледава штетност извршеног кривичног дјела за жртву, друштво и извршиоца, фокусира интервенцију на поравнање и поправљање штете, активно укључујући извршиоца који је одговоран за штету коју је учинио.

Приступ ресторативне правде, као алтернатива судском поступку или облик реаговања са становишта „терцијарне превенције“, има сљедеће карактеристике: малољетни извршилац кривичног дјела мора да преузме одговорност за извршено дјело и суочи се са посљедицама свог незаконитог поступања; малољетни извршилац може бити укључен у доношење одлуке о казни и обештећењу; проблем преступништва брзо се рјешава уз јасан поступак и без одлагања; постоји укљученост породице и заједнице; успоставља се контакт између извршиоца и жртве; извршилац чини директну компензацију оштећеном; избјегнут је контакт и укљученост у формални правосудни систем; нема оријентације ка лишавању слободе малољетника; процес је осмишљен да омогући реинтеграцију малољетника, а не његово искључење или удаљавање.¹²

Од већег броја аутора који се баве вриједносном основном реконструктивног приступа (Dekleva, 1996; Zehr, 1997; Viano, 2000; Seymour i Gregorie, 2002), Pranis¹³ је најјасније и најсвеобухватније поставио неколико кључних начела филозофије реконструктивног приступа: кривичним дјелом се повријеђују оштећени/жртва, заједница, малољетни извршилац и ствара обавеза да се ствари исправе; све стране треба да буду дио одговора на извршено кривично дјело, укључујући жртву, ако то жели, заједницу и малољетног преступника; поглед из перспективе оштећеног кључан је за доношење одлуке како поправити штету насталу извршењем кривичног дјела; одговорност малољетног извршиоца значи прихватање

11 Термин *restorative justice* користи се у енглеском језику и није га лако превести тако да сачува све конотације које у себи садржи: обнављање односа у заједници, поправљање или надокнада штете настале извршењем кривичног дјела, промјена вриједносног система и начина рјешавања проблема. Термин „реконструктивни“ или „обнављајући“ најбоље одражава промјену филозофије односа друштва према малољетним извршиоцима кривичних дјела и њиховом кажњавању. Цит. према: Слободанка Константиновић, Вилић, Миомира Костић, *Пенологија* (Ниш: СВЕН 2006), 299.

12 *Mladi u sukobu sa zakonom*, UNICEF, Save the Children, 2003, 60.

13 Kay Pranis, *Hometown Approach to Crime. State Government News*, 39., 9. internet version Database-Master FILE Premier, цит. према Nivex Koler-Trbović, Božica Cvjetko, Marija Koren-Mrazović, Antonija Žižak, „Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mladim punoljetnicima“, *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, vol. 39, 2/2003, 211-222.

одговорности и дјеловање у правцу поправљања настале штете; заједница је одговорна за добробит свих својих чланова, укључујући оштећеног и извршиоца; сва људска бића имају своју вриједност и достојанство; реконструкција или поправљање штете и поновно успостављање односа у заједници основни је циљ корекцијског система; постигнути резултати се мјере тиме колики је дио штете надокнађен/поправљен, а не колика је казна досуђена; контролу над криминалитетом немогће је остварити без активног укључивања заједнице; у оквиру система правосуђа за малољетнике треба уважавати различитост култура и других чинилаца поријекла (расног, националног, географског, религиозног, економског, породичног, сексуално-оријентацијског или другог) и свима омогућити једнаку заштиту и правичан поступак.

Све наведене вриједности представљају оквир за постављање три циља у оквиру реконструктивног приступа: одговорност извршиоца, развој вјештина/компетенција/карактера извршиоца и заштита заједнице. У практичној примјени, основу за остварење ових циљева представља увјерење да млади који су везани за своју породицу, сусједство и заједницу рјеђе врше кривична дјела и тако не угрожавају оне који су им најзначајнији у животу. Ипак, у случају вршења кривичних дјела постоји велики број интервентних мјера: од интервенција у заједници до интервенција у специјализованим корекционим институцијама. Према схватању Bazemore и Pranis (1997), заједницу не чини територија, већ породица, сусједство, родбина и друге значајне особе из социјалне мреже малољетног извршиоца и оштећеног.

Кључни учесници у реконструктивном приступу су: малољетни извршилац, оштећени (жртва), друштвена заједница и стручњак у правосудном/корекционом систему. Сваки од ових учесника има различиту улогу у ресторативном процесу.¹⁴

Малољетни учинилац мора да преузме одговорност, да се суочи са оштећеним и представником заједнице и да активно ради да надокнади штету. Због тога он судјелује у активностима које подижу квалитет живота у заједници, стиче нова искуства, постаје продуктиван члан заједнице, развија унутрашњу контролу понашања и укључује се у нове групе вршњака унутар друштвене заједнице.

Оштећени/жртва активно и добровољно учествује у свим фазама програма посредовања, свједочи о постојању психолошких и материјалних посљедица дјела и помаже у избору санкције. Осим тога, оштећени/жртва може да има увид у процес рехабилитације и да партиципира у програмима за жртве. Задатак оштећеног је такође и да се активно бави питањима сопствене сигурности у заједници и страха од малољетничког криминалитета.

Члан заједнице се укључује у ресторативни процес као волонтер, медијатор, фацилитатор, водитељ панел дискусије о развоју услуга заједнице и осигурању радних мјеста за малољетнике и подржава малољетнике у процесу извршења алтернативне мјере. Важно је да члан заједнице судјелује у стварању нових могућности у заједници за малољетнике како би се оснажио њихов осјећај припадности заједници. Такође, члан заједнице омогућава стварање „надзора младих“ и судјелује у препознавању проблема у заједници.

Стручњак у правосудном/корекционом систему фацилитира програме посредовања и помирења, ствара услове за омогућавање сусрета, креира програме, едукује чланове заједнице о њиховој улози, финансијској помоћи и сл. Задатак стручњака у правосудном систему је да

¹⁴ Kay Pranis, *Guide for Implementing the Balanced and Restorative Justice Model*, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1988. <https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/guide...>, accessed 3.8.24.

развија нову улогу малољетника у процесу њихове рехабилитације, да развија партнерство са заједницом, помаже породици и школи у настојању да контролишу понашање у заједници и развија превентивне потенцијале заједнице.

Разне врсте мјера и стратегије које се заснивају на моделу ресторативне правде и филозофији реконструктивног приступа, данас представљају доминантан начин реаговања на малољетничку делинквенцију у великом броју земаља Западне и Централне Европе, Сјеверној Америци, Аустралији, Новом Зеланду и неким афричким земљама. У Србији, Републици Српској¹⁵, Федерацији БиХ¹⁶ и Брчко дистрикту БиХ закони о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малољетних лица такође предвиђају примјену одређених васпитних налога, односно васпитних препорука, умјесто покретања кривичног поступка или у циљу обуставе поступка према малољетном делинквенту.

Постоје двије врсте мјера које се могу примијенити према малољетним делинквентима у оквиру ресторативног правосуђа. То су: диверзионе мјере које се примјењују прије него што се малољетник укључи у судски поступак и алтернативне казнене мјере, које се примјењују према малољетницима који су укључени у судски поступак. Диверзионе мјере се могу примијенити и у односу на малољетнике према којима се води судски поступак.

Диверзионе мјере прије укључивања малољетника у судски поступак могу да примјене разне државне и локалне агенције, службе или друга тијела који треба да учествују у овом процесу. Диверзија у овој фази често подразумијева посредовање између малољетног извршиоца и жртве (*victim-offender mediation*).

Посредовање између малољетног извршиоца и жртве, као облик реаговања на малољетничку делинквенцију, почео је да се примјењује 1988. године у САД у држави New Mexico (Мексико), као пројекат невладине организације Центар за рјешавање конфликта у сарадњи са службом за пробацију. У овом програму посредници су били волонтери из локалне заједнице који су завршили одређени тренинг. Упућивање на посредовање могао је да изврши службеник пробације, тужилац или суд и оно се примјењивало у различитим фазама поступка. У Норвешкој је 1991. године, према Закону о општинским посредничким одборима, дошло до примјене посредовања као алтернативе кривичном гоњењу када се радило о малољетним учиниоцима, примјерним делинквентима који су извршили лакша кривична дјела. У Данској је 1995. године, као једногодишњи експеримент, почео да се примјењује програм посредовања у пет полицијских области, али не као алтернатива кривичном гоњењу, већ уз постојеће кривичне санкције.

Примјена посредовања подразумијева испуњење два услова: 1) признање малољетника да је извршио дјело и извињење жртви; 2) договор између жртве и малољетника да малољетник поправи штету коју је нанео жртви. Ово се обично своди на финансијску надокнаду или договор о раду по коме малољетник треба нешто да уради за жртву, као на примјер,

15 В. Миодраг Н.Симовић, „Малољетничка делинквенција у Републици Српској и ново кривично законодавство“, *Српска правна мисао*, год. 4–6, 1–4 (1997–1999), 75–91; „Стратегија рада у области малољетничке делинквенције у Босни и Херцеговини“, *Споменица академика Рајка Кузмановића*, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2006, 507–522 и „Карактеристике малољетничког кривичног права у Републици Српској“, *Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног*, Зборник радова / Међународни научни скуп (Источно Сарајево: Правни факултет, 2012), 295–318.

16 В. Мiodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Vladimir M. Simović, „Osnovne karakteristike novog maloljetničkog krivičnog prava Federacije Bosne i Hercegovine“, *Dani kriznog upravljanja: zbornik radova*, 9. međunarodna znanstveno-stručna konferencija (Velika Gorica: Veleučilište, 2016), 243–255.

чишћење дворишта, рад у кући и сл. Посредовање је веома корисна метода диверзије у случају извршења кривичних дјела са мањим степеном друштвене опасности, као што су лакши имовински деликти – ситно дјело крађе, крађа, утаја и сл.

За успех посредовања веома су важне способности које има посредник. Поред знања која омогућавају разумијевања искуства жртве и знања о развојним особинама дјеце и младих, посредник мора да посједује медијацијске и вјештине рјешавања сукоба, комуникацијске вјештине, вјештине фацилитирања и сл. Врло је важно да се приликом примјене ове диверзионе мјере поступа у складу са чланом 40 (3) Конвенције УН о правима дјетета, да се малољетник не присиљава да призна дјело и да се у потпуности обавијести да у сваком моменту може да се одрекне диверзионог поступка и затражи званични судски поступак.

Поред посредовања, постоји низ других диверзионих модела поступања са малољетним преступницима: поправни одбор локалне заједнице (постоји од 1995. у неким градовима САД), заједнички породични састанак или породични суд (од 1989. постоји у Новом Зеланду, а од 1991. у Аустралији и неким државама САД), одлучивање у кругу (од 1992. у неким државама САД) и суд за малољетнике (од 1970. у САД, а затим у Канади, Њемачкој, Јапану).

Позитиван утицај диверзионих модела практично је потврђен истраживањима која показују да упозорење и опомена могу имати трајан утицај на живот малољетника и да га могу одвратити од вршења кривичних дјела.

Алтернативне казнене мјере примјењују се према малољетницима према којима се води судски поступак, али их је потребно одвратити од институционализације или примјене институционалног третмана. Као што постоји велики број диверзионих мјера, тако постоји и велики број алтернативних мјера које дозвољавају флексибилност и могу се комбиновати. Те мјере обухватају: налоге за старање, савјетовање и надзор, условни отпуст, налог за обављање друштвено корисног рада, новчане казне, надокнаду и повраћај, налоге за лијечење, налоге за присуствовање групном савјетовању и сличним активностима и налоге који се односе на образовање.

Поред наведених мјера, широку примјену има поравнање између извршиоца и жртве кривичног дјела. Поравнање је резултат посредовања између жртве и извршиоца и, према дефиницији коју је дала Експертска група за поравнање у кривичним поступцима при Савјету Европе, поравнање треба да жртви и извршиоцу омогући, уколико то желе, активно учешће у рјешењу спора насталог услед чињења кривичног дјела и то уз помоћ неутралне, треће особе – службеника који врши поравнање. Модел поравнања између прекршиоца и жртве у кривичном поступку највише се развио у Норвешкој, Француској, Аустрији, Њемачкој, Белгији, Канади и САД. У свим овим земљама постоје различити начини спровођења поравнања и тражења алтернативних рјешења умјесто кажњавања. Идеја Nilsa Christia да су конфликти власништво људи, а да их је држава украла како би могла да их држи и рјешава по своме¹⁷, оригинална је подлога поравнања, посебно модела који је развила Норвешка у којој постоји систем одбора у локалној заједници са добровољцима као службеницима који врше поравнање. На тај начин конфликт који је настао између извршиоца и жртве услед извршења кривичног дјела, поново је у власти људи и само од њих зависи како ће ријешити спор и санирати посљедице.

¹⁷ Christie, „Conflicts as Property“, 1-15.

Крајем XX вијека многе државе уводе у своје кривичне законе поравнање као облик алтернативног рјешавања конфликта насталог извршењем кривичног дјела и бројне конференције, семинари и стручна савјетовања посвећена су овој теми. У Словенији је Кривичним законом из 1995. године у члану 77. став 2. предвиђено да се „поравнање са оштећеним лицем може извршити на одређене начине, тако да малољетник извињењем, плаћањем, радом или на неки трећи начин надокнади оштећено, односно оно што је својим кривичним дјелом проузроковао“. У Републици Хрватској се у оквиру примјене члана 64. Закона о судовима за младеж препоручује примјена „извансудске нагодбе“, односно поступка поравнања када државни тужилац одлучује о сврсисходности покретања кривичног поступка према малољетном делинквенту.

Поравнање, као алтернативна мјера, предвиђено је и у кривичном законодавству Републике Србије (у оквиру кривичноправних одредби о малољетницима). Закон о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малољетних лица у члану 7. предвиђа као један од васпитних налога поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у цјелини или дјелимично, штетне посљедице дјела.

На међународном плану се посебним документима наглашава значај примјене алтернатива институционалном третману. Стандардна минимална правила Уједињених нација за алтернативне казнене мјере или Токијска правила, усвојена резолуцијом Генералне скупштине 45/110, 14. јануара 1990. године, промовишу употребу незападских или алтернативних казних мјера, као минималне правне заштите за особе којима се изричу мјере алтернативне затварања. Намјена правила је да се друштвена заједница више укључи у управљање кривичним правосуђем, а посебно у третман преступника, као и да се међу преступницима промовише осјећај одговорности према друштву. Примјена Правила је предвиђена за све особе које су предмет гоњења, суђења или извршења пресуде и за које се користи термин преступници.

Предвиђено је да ће се Правила примјењивати без икакве дискриминације на основу расе, боје, пола, доби, језика, вјероисповјести, политичког и другог мишљења, националног или друштвеног поријекла, имовинског стања, мјеста рођења или другог статуса.

У погледу броја алтернативних мјера, Правила наглашавају да систем кривичног правосуђа треба да обезбједи примјену широког спектра алтернативних казних мјера - од фазе прије суђења до фазе послје изрицања пресуде. Примјена алтернативних казних мјера, које намећу обавезу преступнику, условљена је пристанком преступника. У току примјене алтернативних казних мјера у потпуности ће бити испоштовано право преступника на приватност, као и право на приватност преступникове породице. Осим тога, строго повјерљива ће бити и лична евиденција о преступнику, која се може ставити на увид само особама којих се директно тиче одлучивање о преступниковом случају или другим овлашћеним особама.

Дио Правила који регулише *Фазу прије суђења* предвиђа могућност да у периоду прије суђења полиција, служба гоњења или друге агенције које се баве кривичним случајевима могу да ослободе преступника уколико буду сматрале да није потребно даље наставити са случајем ради заштите друштва, превенције криминала или поштовања закона и права жртава. Тужилац може у лакшим случајевима изрећи одговарајуће алтернативне казнене мјере. Као и у другим документима, и у овом је предвиђено „избјегавање притвора прије

суђења“ ,односно изричито је наведено да у кривичним поступцима, притвор прије суђења може бити примијењен само као последња мјера, уз дужну пажњу према истрази наведеног преступа и ради заштите друштва и жртве. Уколико буде одређен притвор прије суђења, он треба да траје што је могуће краће, а алтернативе притвору ће бити употријебљене у што ранијој фази.

У дијелу Правила под насловом *Фаза суђења и изрицања пресуде* наведено је, поред осталог, да суд треба да прибави извјештај о социјалном статусу који садржи: социјалне податке о преступнику; врсту последњег извршеног и раније извршених преступа и информације и препоруке релевантне за одлучивање о пресуди. Такође је предвиђено да судски орган, имајући на располагању неколико алтернативних казних мјера, треба у фази доношења одлуке да узме у обзир потребе преступника за рехабилитацијом, заштиту друштва и интересе жртве. У овом дијелу предвиђене су алтернативне мјере које орган који доноси пресуду, може одредити: опомена, укор, упозорење (усмене санкције), условно пуштање на слободу, статусне казне, економске санкције и новчане казне (глобе и дневне глобе), заплењивање или налог о одузимању, одштета жртви или налог о компензацији; условна или одложена казна, условна осуда и судски надзор, налог о раду у заједници, упућивање у дисциплински дневни центар, кућни притвор, било који други облик неинституционалног третмана, неке комбинације наведених мјера.

Правила предвиђају да одлука послје изрицања пресуде може укључивати: одсуство или упућивање у полуотворене установе, отпуст због рада или образовања, различите облике условне осуде, смањење затворске казне и помиловање. Над спровођењем алтернативних мјера треба да се врши надзор чија је сврха смањење могућности да се поново изврши преступ и помагање преступнику при друштвеној интеграцији. У сваком случају, преступницима треба пружити психолошку, друштвену и материјалну помоћ и прилику да ојачају везе са заједницом и њихову реинтеграцију у друштво. Када је у питању трајање алтернативних казних мјера, Правила утврђују да се неће прекорачити период који је установио надлежни орган у складу са законом и да се може донијети одлука о раном окончању мјере - уколико је преступник на мјеру повољно реаговао.

Правила даље регулишу: процес третмана, дисциплину и кршење услова, особље, учешће јавности кроз рад волонтера и коришћење других ресурса у заједници и истраживање, планирање, израду политике и евалуацију.

Процес третмана, како Правила предвиђају, одвија се кроз рад на случају, групни третман, разне програме и специјализовани третман различитих категорија преступника. Какав ће бити третман, зависи од многих околности, прије свега, од тога каква је прошлост преступника, његова личност, склоности, интелигенција, вриједности и посебно околности које су довеле до преступа. Третман спроводе стручњаци са одговарајућим образовањем и практичним искуством а за сваког преступника се отвара досије који води надлежни орган.

У оквиру Правила постоје одредбе о поступању надлежних органа у случају непоштовања примијењених алтернативних мјера. Уколико преступник прекрши услове које треба да поштује у оквиру примијењене алтернативне мјере, може доћи до измјене или повлачења алтернативне казнене мјере. У том случају, надлежни орган може установити неку другу алтернативну мјеру, што значи да није неминовна замјена алтернативне мјере казном затвора. Затворска казна се може изрећи само у недостатку других одговарајућих

алтернатива. Уколико надлежни орган, под законом одређеним условима, измијени или повуче алтернативну мјеру, преступник има право жалбе судском или другом независном надлежном органу.

Приликом спровођења свих облика третмана према малољетним преступницима неопходно је да особље, које долази у контакт са малољетником и примјењује третман, буде образовано на одговарајући начин и да има практично искуство. Због тога, Правила у неколико одредби разрађују стручност, квалификацију и обуку особља које примјењује алтернативне казнене мјере. Веома је важно да се стално унапрјеђује знање и развијају стручне способности обуком на радном мјесту и курсевима обнове знања.

С обзиром на то да је примјена алтернативних казnenих мјера повезана са учешћем одговарајућих ресурса у друштвеној заједници, у Правилима се истиче да је учешће јавности један од најважнијих фактора у побољшању везе између преступника са породицом и заједницом. Због тога је, како се истиче у Правилима, неопходно: стално подстицати владине агенције, приватни сектор и ширу јавност на подржавање волонтерских организација које промовишу примјену алтернативних казnenих мјера; редовно организовати конференције, симпозијуме и друге активности да би се стимулисала свијест о потреби за учешћем јавности у примјени алтернативних казnenих мјера и коришћење свих средстава јавног информисања у креирању конструктивног става према примјени алтернативних казnenих мјера.

Ширење примјене алтернативних казnenих мјера могуће је једино уколико се редовно истражује проблем, анализирају подаци и успостављају везе између служби одговорних за алтернативне казнене мјере и других грана у систему кривичног правосуђа. Посљедњи дио Правила управо се односи на истраживање, израду политике и развој програма, као и успостављање веза са релевантним агенцијама и активностима. Значајно је такође поменути и међународну сарадњу која је, према тексту Правила, неопходна и значајна и састоји се у промовисању сарадње на пољу истраживања, обуке, техничке помоћи и размјене информација међу земљама чланицама, кроз тијела УН за превенцију криминалитета и третман преступника, уз блиску сарадњу Огранка за превенцију криминалитета и кривично правосуђе Центра за друштвени развој и хуманитарне послове секретаријата Уједињених нација.

4. МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ У СРБИЈИ И ЕЛЕМЕНТИ РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ

С обзиром на то да се у оквиру концепције ресторативне правде криминалитет сагледава као повреда или нанијето зло, извршилац кривичног дејла треба да настоји да отклони или исправи посљедице учињеног дјела. При томе се потенцирају потребе жртве и шири утицај криминалитета на друштво у коме преступник живи, како би се постојећи конфликт разријешо на најбољи могући начин. У практичној примјени ресторативног пресуђења се примјењује у сљедећим случајевима: 1. оштећење имовине, 2. вербални деликти (пријетње и увреде), 3. туче, 4. делинквенција малољетника.

Од 2002. године и активности УНИЦЕФ-а на пољу стицања знања и вјештина у односу на концепт ресторативне правде¹⁸ са центрима за социјални рад, тимовима за сузбијање малољетничке делинквенције при секретаријатима унутрашњих послова и установама за извршење васпитних мјера институционалног карактера све до доношења “новог” српског кривичног законодавства 2005. године, када је малољетничко кривично законодавство добило свој нови одраз у Закону о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малолетних лица.

У домаћој стручној и општој јавности познавање стандарда и принципа ресторативне правде није заступљено у већој мјери. Већ 2007. године, истраживачице М. Костић и С. Константиновић-Вилић, након издања првих факултетских уџбеника из Пенологије и система извршења кривичних санкција у српском извршном кривичном законодавству,¹⁹ настављају даљи рад на изучавању диверзионих модела поступања са малољетницима у сукобу са законом.²⁰ Међутим, сматра се да све то није било довољно за боље упознавање овог процеса.²¹

За разлику од ранијих одредби закона о материјалном, процесном и извршном кривичном праву у односу на малољетне извршиоце кривичних дјела, које су се заснивале на традиционалном систему заштите права малољетника и третирања малољетних делинквентата на класичан начин, Закон о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малолетних лица²², предвиђа алтернативне моделе реакције на малољетничку делинквенцију. Овај модел значи удаљавање малољетника од кривичног правосуђа и избјегавање стигматизације малољетника - вођењем кривичног поступка, изрицањем васпитних мјера и казне.

Диверзионе мјере су васпитни налози који су предвиђени Законом у чл. 5, 6, 7. и 8. Услови за примјену једног или више васпитних налога јесу да је: малољетник извршио кривично дјело за које је законом прописана новчана казна или казна затвора до пет година; малољетник признао извршење кривичног дјела и препознао своју одговорност према оштећеном с обзиром на кривично дјело које је извршио.

Сврха васпитних налога је да се не покреће кривични поступак према малољетнику или да се покренути поступак обустави, да се примјеном васпитног налога утиче на правилан развој малољетника и јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дјела. Закон предвиђа више врста васпитних налога, од којих је са становишта жртве посебно значајно поравнање са оштећеним, како би се накнадом штете, извињењем,

18 Погледати фусноту 19.

19 Слободанка Константиновић-Вилић, Миомира Костић, *Пенологија*, СВЕН, Ниш 2006; Константиновић-Вилић, Костић, *Извршење казни и других кривичних санкција у Републици Србији*.

20 В. Слободанка Константиновић-Вилић, Миомира Костић, „Диверزيونи модели и алтернативне кривичне санкције примењене према малолетницима у сукобу са законом“, Зборник радова Правног факултета у Нишу. 2007, [бр.] 50, 87-101. <http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z50/04z50.pdf>, accessed 22.7.2024.

21 „Primena diverzionog modela prema deci delinkventima i maloletnim delinkventima u opštini Niš“, Okrugli sto: „Ispitivanje mogućnosti za razvoj pilot projekta diverzionog modela za mlade u sukobu sa zakonom u opštini Niš“, UNICEF, 17. јули 2002. године; „Dalje istraživanje mera za odstupanje od redovnog postupka: Diskusija na drugom okruglom stolu u Nišu“, UNICEF, Ниш, 12. новембар 2002. године; 17. Restorative Justice and Victims' Rights: Raising the Awareness of Experts, Media and Citizens, Victimology Society of Serbia Project, Belgrade, September 1 to December 31, 2006, Project Associate, through participation in forums and seminars in Nis and other cities in Serbia; „Restorativna pravda i prava žrtava: podizanje svesti stručnjaka, medija i građana“, projekat Viktimološkog društva Srbije, Beograd, 1. sept.- 31. dec. 2006. године.

22 „Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/2005.

радом или на неки други начин отклониле, у цјелини или дјелимично, штетне посљедице дјела, а са становишта локалне заједнице укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.

Васпитни налог према малољетнику може примијенити надлежни јавни тужилац за малољетнике или судија за малољетнике. Приликом избора васпитног налога узмеће у обзир у цјелини интерес малољетника и оштећеног. Осим тога, примјењивањем једног или више васпитних налога не смије да се омета школовање или запослење малољетника. Трајање васпитног налога је одређено на временски период од најдуже шест мјесеци у ком року се може замијенити другим васпитним налогом или укинути. Приликом избора и примјене васпитних налога потребна је сарадња родитеља, усвојиоца или стараоца малољетника. Закон не предвиђа у чему ће се састојати та сарадња, као начин на који ће се спроводити ова диверзиона мјера, тако да је остало да се подзаконским актима регулише низ питања везаних за конкретну примјену васпитних налога.

Васпитним мјерама упозорења и усмјеравања припадају и посебне обавезе које се могу изрећи малољетнику када суд оцијени да је одговарајућим захтјевима или забранама потребно утицати на малољетника и његово понашање (чл. 14). Закон таксативно набраја десет посебних обавеза и предвиђа да се малољетнику може изрећи једна или више ових обавеза, од којих су са становишта жртве посебно значајне: извињење оштећеном и надокнада проузроковане штете у оквиру сопствених могућности, а са становишта локалне заједнице волонтерско укључивање у рад хуманитарних организација или у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја.

Критеријуми за избор посебних обавеза су: карактеристике личности малољетника, прилике у којима малољетник живи и спремност малољетника да сарађује у остваривању обавеза. Суд води рачуна о овим критеријумима и одлучује коју ће обавезу изрећи малољетнику уз васпитну мјеру, затим упозорава малољетника да му у случају неиспуњења једне или више посебних обавеза оне могу бити замијењене неком другом обавезом, односно другом васпитном мјером и такође врши надзор над извршењем посебних обавеза (судија за малољетнике суда који је судио у првом степену) о чему може тражити и мишљење органа старатељства (чл. 14 ст. 3, 7 и 8 и чл. 101 ст. 1 и 2).

У случају изрицања посебне обавезе која се састоји у накнади проузроковане штете, суд ће одредити висину и начин накнаде штете радом малољетника, и то највише 60 часова у периоду од три мјесеца, колико може трајати ова посебна обавеза, али тако да тај рад не омета школовање или запослење малољетника (чл. 14 ст. 5). У овим случајевима не тражи се пристанак жртве, а када се ради о примјени обавезе накнаде штете, суд одређује висину и начин накнаде штете радом малољетника, тако да се жртва не појављује као активни актер нити се узимају у обзир њене потребе, осјећања и размишљања. Посебне обавезе се могу изрећи малољетнику приликом изрицања било које од васпитних мјера, не само мјера појачаног надзора.

Сврха изрицања посебних обавеза је да малољетник преузме већи степен одговорности за своје понашање и да се над његовим понашањем врши одређени надзор од стране суда и стручних лица. Постоји извјесна сличност између посебних обавеза и диверзионих мјера, али се оне не могу изједначити. Смисао изрицања диверзионих мјера је да се оне изричу умјесто санкције, не уз санкцију и да на њих малољетник сам пристаје. Посебне обавезе

се изричу у току кривичног поступка и за њихово изрицање није потребна сагласност или пристанак малољетника.

Осим Закона о малољетним учиниоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити малољетних лица, у Србији је донијет и низ подзаконских аката и правилника важних за његову примјену: Правилник о начину вођења контролника и списка извршења васпитних мјера,²³ Правилник о кућном реду васпитно-поправног дома,²⁴ Правилник о кућном реду казнено-поправног завода за малољетнике²⁵ и Правилник о извршењу васпитних мјера посебних обавеза.²⁶

Осим тога, донијета је и Одлука о оснивању Савјета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малољетницима.²⁷ У оквиру свог дјелокруга, Савјет остварује сљедеће задатке: прати актуелне појавне облике преступништва малољетника и кривичноправне заштите малољетних лица анализирајући статистичке податке које води Републички завод за статистику, као и податке којима располажу други органи и организације који су надлежни за поступање у случају кривичних дјела и прекршаја које су учинили малољетници, односно када су кривична дјела учињена на штету малољетних лица и предлаже одговарајуће мјере; сарађује са надлежним државним органима и установама у примјени одредаба Закона и подзаконских аката; сарађује са научним установама, стручним удружењима и невладиним организацијама и од њих прибавља мишљења о проблемима који се односе на преступништво малољетника и кривичноправну заштиту малољетних лица и прати примјену преузетих међународних обавеза у области кривичноправне заштите малољетних лица.²⁸

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Савремене државе теже да као основ комуникације међу људима развију толеранцију – трпељивост према различитостима, без обзира да ли су оне етичке, расне или економске природе. На различитост треба гледати без приговарања. Међутим, трпељивост често није довољна да се њоме најтачније одреди садашњост и по мишљењу неких поборника ресторативне правде, она није рјешење. Толеранција, сама по себи, као појединачни, издвојени персонални акт, не утиче на „лијечење” друштвених рана нити пак елиминише социјалну изолацију и очај.²⁹ Заговорници ресторативне правде радије истичу да рјешавање питања друштвених девијација прије треба да се заснива на „општој добробити” заједнице. Општа

²³ „Службени гласник Републике Србије“ бр. 63/2006.

²⁴ „Службени гласник Републике Србије“ бр. 71/2006.

²⁵ „Службени гласник Републике Србије“ бр. 71/2006.

²⁶ „Службени гласник Републике Србије“ бр. 94/2006.

²⁷ „Службени гласник Републике Србије“ бр. 89/2009.

²⁸ Videti: Извештај о раду Савјета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малољетницима у 2020. години. *chrome-extension://efaidnbnmnnnibpcajpcgclcfi ndmkaj/https://www.pars.rs/public/Saradnja/Izvestaj-o-radu-Saveta-za-maloletnike-u-2020-godini.pdf*, accessed 20.7.2024.

²⁹ Том Cavanagh, “Restorative Justice and the Common Good: Creating a Culture of Forgiveness and Reconciliation”, *Blueprint for Social Justice*, Vo. LIII, No. 8 April 2000.

добробит заједнице одређује се као „читава мрежа друштвених услова који омогућавају појединцима и групама људи да се у потпуности развију и живе пуним животом, али тако да свако не буде усмјерен само на себе, већ су сви одговорни за све друге око себе”.³⁰

Општа добробит у једној људској заједници значи да свако има обавезу да допринесе развоју општег добра у друштву, у интересу правде, као и у изналагању рјешења социјалних питања у једној друштвеној заједници. Управо се на томе заснива основна критика ретрибутивне правде. Наиме, ретрибутивни кривичноправни систем управљен је на кажњавање делинквената, нарочито путем изрицања казни институционалног карактера. Установе за извршење казне затвора често се описују ријечима „увреда људског достојанства ... и отров у крвотоку нације”. Такав систем није утицао на сузбијање криминалитета зато што се не бави разрешењем узрока криминалног понашања. Ти узроци најчешће се налазе у најближем социјалном окружењу делинквента, у средини у коју се он иначе враћа по истеку казне.

Визија ресторативне правде, у контексту општег добра, усмјерена је на постизање мира у друштвеној заједници путем поправљања односа у друштву, што се односи на све чланове заједнице. Суштина спровођења ресторативне правде је „лијечење” сваке особе која је повезана са злочиним путем поправљања, а не кажњавања. Цјелокупан процес треба да се заснива на извињењу, опроштају и успостављању чврсте повезаности људи унутар заједнице.

Осим тога, неке женске феминистичке групе такође се не саглашавају са примјеном процеса ресторативне правде у случајевима породичног насиља. Наиме, у другој половини двадесетог вијека феминисткиње су сексуално насиље и насиље у породици прогласиле појавама које заслужују да буду третиране као злочини које треба казнити. Ресторативна правда, са своје стране, омогућава да напредак постигнут на том плану буде умањен зато што дозвољава да се о таквим злочинима расправља на приватним састанцима, гдје жене могу бити додатно виктимизирани због немогућности да се избјегне неравнотежа моћи. С друге стране, у Канади *Council on Justice and Corrections* је у току 1996. године поднио извјештај заснован на истраживању искустава жртава насиља и утврдио да је „...контакт између жртве и кривичног суда био примарни извор ревиктимизације, фрустрације, разочарања, досађивања, прије него ли допринос у рјешавању проблема жртава”. Исто тако, неваљина организација из *Njufaulndenda Provincial Association Against Family Violence PAAFV* изнијела је резултате сопственог истраживања о положају жртава у кривичном поступку. Према овом извјештају, „жртве су забринуте око сопственог минималног учешћа у кривичном поступку и некада се осјећају као особе којима се суди умјесто особе која је оптужена за злочин..., а садашњи систем функционише тако што делинквенте радије задржава у систему него што их охрабрује да престану да врше злочин”.³¹

Један од главних поборника ресторативне правде у САД *Thomas Cavanagh* сматра да је класичан кривичноправни систем доживео крах и да ствара „спиралу учешћа сиромашних, ментално болесних и маргиналаца”, а да ресторативна правда помаже да људи „живе живот са страхћу, испуњен личним и заједничким циљевима и сновима у тежњи да достигну своје потпуне могућности”. Овај бивши новинар који је провео 28 година као извјештач из суда, сматра ресторативну правду изазовом који је „посвећен критичком размишљању

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Stephanie Coward, Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Healing Justice? Directed Interdisciplinary Studies, Carleton University, Decembar 2000, 2-3.*

и доживотном учењу у току којег се постављају питања на која се нема увијек одговор, гдје се човјек усуђује на нешто изванредно и преузима ризик”.³²

Заговорници ресторативне правде залажу се за неограничену експанзију у њеној примјени, док други упућују критику како претјерани циљеви само подривају остварење скромнијих, али реалнијих успјеха. Неке од главних критика усмјерене су на то да се примјеном ресторативне правде не остварују пропорционални резултати. Међутим, пропорционалност и није једна од кључних вриједности ресторативне правде, као ни евалуација њених успјеха, зато што она заступа задовољење свих учесника тог поступка, што није суштинска вриједност нити циљ конвенционалног кривичноправног система. Сматра се да је осјећање стида важнији вид контроле криминалитета од изречене кривичне санкције. Како осјећање стида не би произвело неповољне посљедице по делинквента и жртву потребно је да се процес оконча ритуалним чином кроз церемонију реинтеграције.³³

БИБЛИОГРАФИЈА

- Braithwaite John, Daly Kathleen „Muškosti, nasilje i kontrola zajednice”, *Temida* (2001) 2, godina 4.
- Cavanagh Tom, “Adopting New Values for the Courts: What is Restorative Justice?”, *The Court Manager*, (1998), 13/2/3, 24-27. Williamsburg, VA: National Association for Court Management.
- Cavanagh Tom, “Restorative Justice and the Common Good: Creating a Culture of Forgiveness and Reconciliation”, *Blueprint for Social Justice*, vol LIII, No. 8, April 2000.
- Christie Nils, „Conflicts as Property”, *The British Journal of Criminology*, London, 1977/1, pp. 1-15.
- Coward Stephanie, „Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Healing Justice?“, *Directed Interdisciplinary Studies*, Carleton University, Decembar 2000, 7.
- McEvoy Kieran, Mika Harry, Hudson Barbara, „Introduction – Practice, Reformance and Prospects for Restorative Justice”, *Brit. J. Criminol.* (2002) 42, p. 469.
- Koller-Trbović, Nivex, Cvjetko Božica, Koren-Mrazović Marija, Žižak Antonija, „Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima”, *Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja*, Zagreb, vol. 39, 2, 2003, 211-222.
- Konstantinović Vilić, Slobodanka, Kostić Miomira, *Penologija*, SVEN, Niš, 2006.
- Konstantinović Vilić, Slobodanka, Kostić, Miomira, *Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji*, SVEN, Niš 2006.
- Konstantinović Vilić Slobodanka, Kostić Miomira, „Diverzioni modeli i alternativne krivične sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom”, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*, 2007, 50, 87-101, <http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z50/04z50.pdf>.

³² <http://www.Restorativejustice.Com/Tom.html>, accessed 27.7.2024.

³³ Braithwaite, John, Daly Kathleen „Muškosti, nasilje i kontrola zajednice”, *Temida* (2001) 2, godina 4, 29.

- Kostić Miomira, „Restorativna pravda – smisao i mogućnosti primene“, *Socijalna misao*, Beograd, april-septembar, 2-3, 2005, 45.
- Kostić Miomira, „Primena restorativne pravde unutar sistema za korekciju ponašanja“, Okrugli sto: „Sistem za unapređivanje vještina praktičara koji rade sa maloletnim i mlađim punoletnim licima u sistemu za korekciju ponašanja“, sa referatom na temu:, Organizator: Institut za naučna istraživanja i edukacije Pro scientia et libertate, Niš, DACUM (Develop a Curriculum Methodology), Pictures (shaping Futures Emerging Adults Transitioning from Prisons), Niš, 24. juni 2024. godine.
- Pranis, Kay, „A Hometown Approach to Crime“, *State Government News*, 39.,9. internet version Database-Master FILE.
- Pranis, Kay, „Guide for Implementing the Balanced and Restorative Justice Model“, *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention*, 1988. <https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/guide...>, accessed 3.8.24.
- Симовић Н. Миодраг, „Малољетничка делинквенција у Републици Српској и ново кривично законодавство“, *Српска правна мисао*, Бања Лука, год. 4–6, 1–4 (1997–1999), 75–91. (Simović N. Miodrag, „Maloljetnička delinkvencija u Republici Srpskoj i novo krivično zakonodavstvo“, *Srpska pravna misao*, Banja Luka, god. 4–6, 1–4 (1997–1999), 75–91.)
- Симовић Н. Миодраг, „Стратегија рада у области малољетничке делинквенције у Босни и Херцеговини“. *Споменица академика Рајка Кузмановића*, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2006, 507–522 (Simović N. Miodrag, „Strategija rada u oblasti maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini“, *Spomenica akademika Rajka Kuzmanovića*, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2006, 507–522)
- Симовић Н. Миодраг, „Карактеристике малољетничког кривичног права у Републици Српској“, *Права дјетета и равноправност полова – између нормативног и стварног*, Зборник радова, Међународни научни скуп, Источно Сарајево Правни факултет, 2012, 295–318. (Simović N. Miodrag, „Karakteristike maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj“, *Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog*, Zbornik radova, Међународни научни скуп, Источно Сарајево Правни факултет, 2012, 295–318.)
- Simović N. Miodrag, Jovašević Dragan, Simović M. Vladimir, „Osnovne karakteristike novog maloljetničkog krivičnog prava Federacije Bosne i Hercegovine“, *Dani kriznog upravljanja: zbornik radova*, 9. међународна знанствено-стручна конференција, Велика Горика, Велеучилиште, 2016, 243–255.
- Simović N. Miodrag, Simović M. Vladimir, Govedarica Mladenka, *Krivično procesno pravo. II, (Krivično procesno pravo – posebni dio), 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje*, Источно Сарајево, Правни факултет, 2021.
- Simović N. Miodrag, Jovašević Dragan, Mitrović Ljubinko, Simović M. Marina, *Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje*, Бања Лука, Службени гласник Републике Српске, 2021.
- Simović N. Miodrag, Jovašević Dragan, Mitrović Ljubinko, Simović M. Marina, *Maloljetničko krivično pravo, 3. izmijenjeno i dopunjeno izd.*, Laktaši, Grafomark, 2021.

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO JUVENILES IN CONFLICT WITH THE LAW - BENEFITS OF ALTERNATIVE MEASURES

Miomira Kostić³⁴

University of Niš, Faculty of Law in Niš

Marina M. Simović³⁵

*Faculty of Law, Pan-European University "Apeiron" in Banja Luka, Ombudsman for Children of
the Republic of Srpska*

Summary: *In the field of juvenile judiciary, there were significant changes in the second half of the 20th century, which are ongoing. These changes were particularly related to the criminal law response of the state to the delinquency of juveniles by combining two models, the "protective" and the "fairness model". The application of diversionary models and alternative sanctions has been established in international documents, which is accepted at the national level in some countries. Thus, in modern systems of juvenile judiciary, the essence of responding to juvenile delinquency is based on encouraging minors to change their behavior, on developing a sense of personal responsibility for their actions and their impact on others, including in certain cases the victim/damaged person in the process of implementing the measure, on constructive resolution within the community, avoiding the involvement of the formal court system and avoiding punishment, whenever possible.*

Alternative treatment contains a large number of procedural options for imposing various measures on juvenile offenders before initiating criminal proceedings or during criminal proceedings in order to suspend them. In the mid-nineties of the 20th century, first on the basis of experiments, and then through the application of the so-called "alternative measures", in a large number of countries a completely new scientific and social approach in response to juvenile delinquency, known as restorative justice, has been formed. The basic premise of the restorative model is that the goal of intervention after a committed criminal offense is not to punish or re-educate the juvenile, but to create conditions to repair the damage caused by the commission of the criminal offense. The option of restorative justice takes into account the harmfulness of the committed criminal offense for the victim, society and the perpetrator, and focuses the intervention on settling and repairing the damage.

Key words: *juvenile judiciary, restorative justice, diversionary models, alternative criminal sanctions.*

³⁴ Dr Miomira Kostić, Full Professor, Republic of Serbia, University of Niš, Faculty of Law in Niš, e-mail: kosticm@prafak.ni.ac.rs; ORCID 0000-0002-1802-7733.

³⁵ Dr Marina M. Simović, Full Professor, Republic of Srpska, Faculty of Law, Pan-European University "Apeiron" in Banja Luka, Secretary of the Ombudsman for Children of the Republic of Srpska, e-mail marina.simovic@gmail.com <https://orcid.org/0009-0008-3330-4023>.